

ЃЎЗАНИ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИДА БАРГИДАН ОЗИҚЛАНТИРИШНИНГ БАРГ СОНИ, ОЃИРЛИГИ ВА ЮЗАСИГА ТАЪСИРИ

Давронов Қахрамонжон Анваржонович¹

қишлоқ хўжалик фанлари доктори (ДСс),
¹Фарғона политехника институти доценти.

Тўхташев Фаррухжон Эсонали ўғли²

²Фарғона политехника институти таянч докторанти.

(farruxjon6868@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451677>

Аннотация: Ѓўза парваришида суюқ азотли ўғитларни синаш, баргидан озиқлантиришнинг муддат ва меъёрларини ишлаб чиқиш мақсадида Фарғона вилояти ўтлоқи соз тупроқ иқлим шароитида янги ишлаб чиқарилган Уни-агро ўғитини ғўзани ривожланиш даврларида баргидан озиқлантиришнинг барг сони, оғирлиги ва юзасига ўрганиш ҳамда мақбул меъёрларини аниқлаб, ишлаб чиқаришга тавсия этиш.

Аннотация: С целью испытания жидких азотных удобрений в уходе за хлопчатником, разработки сроков и норм внекорневых подкормок, изучения количества, массы и площади поверхности листьев вновь выпускаемого удобрения «Юни-агро» в условиях луговых почв Ферганской области, а также определить и произвести допустимые нормы, рекомендовать

Abstract: In order to test liquid nitrogen fertilizers in the care of cotton, to develop the timing and norms of foliar feeding, to study the quantity, weight and surface area of the leaves of the newly produced Uni-agro fertilizer in the conditions of meadow soils of the Fergana region, and also to determine and produce acceptable norms , recommend.

Дунё қишлоқ хўжалигида сўнгги йилларда минерал ўғитларни истеъмол қилишнинг энг катта ўсиши Шарқий Осиёда 28,0 фоиз, Жанубий Осиёда 22,2 фоиз, Лотин Америкаси мамлакатларида 20,5 фоиз, Шимоли-шарқий ва Жануби-Шарқий Осиёда 19,3 фоиз кузатилмоқда.

Экинларни парваришлашда баргидан озиқлантиришни тўғри ташкил этиш қўлланилаётган ўғитлар меъёрларини тежаш имконини беради. Ѓўзани яхши ўсиши, ривожланиши, юқори ва сифатли ҳосил тўплаши учун қўлланилаётган минерал ўғитлар меъёрларини инобатга олган ҳолда баргидан озиқлантиришни мақбул муддат ва меъёрларини белгилаш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Республикамиздаги мавжуд суғориладиган майдонларнинг унумдорлик даражасини йилдан-йилга пасайиб бораётганлиги сабабли қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун ўсимликларни баргидан озиқлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бугунги кунда дунё қишлоқ хўжалиги амалиётида ғўзани баргидан озиқлантириш орқали ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишини яхшилаш, унда кечадиган моддалар алмашинуви, фотосинтез ва транспирация жараёнларини жадаллаштириш орқали юқори ва сифатли пахта ҳосили олишга эришилмоқда. Ғўза баргидан озиқлантирилганда ўсимлик озиқа моддаларни барг ва поялари орқали ўзлаштиради. Шу сабабли ғўзани баргидан озиқлантиришда уни парваришlashда қўлланилаётган суюқ азотли ўғитлар меъёрларини ҳам инобатга олган ҳолда қўллашнинг мақбул муддат ва меъёрларини аниқлаб бериш бўйича олиб бориладиган илмий тадқиқот ишларига алоҳида аҳамият берилмоқда.

Минерал ўғитлар ичида азотли ўғитлар алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланиб, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиш даврларида физиологик бошқарувни меъёрида ушлаб туради ҳамда уларда кечадиган физиологик жараёнларни жадал суръатларда ўтишига хизмат қилади [15; Б. 20-23].

Э.М Қаҳҳоров, М.Ў.Давроновларнинг фикрича, қишлоқ хўжалик экинларини минерал ўғитлар билан озиқланишида азотли ўғитлар муҳим роль ўйнайди. Ўсимлик тупроқдан азотни минерал бирикмаларини ўзлаштиради ва оқсил моддаларга айлантиради. Ўғит - бу ўсимлик озиқланиши ва тупроқ унумдорлигини оширувчи органик ва минерал модда ҳисобланади. Барча минерал ўғитлар деярли ноорганик тузлардан ва ҳаво таркибидаги азотдан олинади.

Тадқиқотларимизда Уни-агро суюқ азотли ўғити билан ғўзанинг 2-3 чин баргли, шоналаш ва гуллаш даврининг бошланишида баргидан озиқлантирилиши ўсимликнинг барг юзасининг шаклланишига таъсир этганлиги кузатилди. Маълумки, ғўзанинг физиологик жараёнлари жадал кечишида, мақбул ўсиши ва ривожланишида барг юзаси жуда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. (1-жадвал.)

1-жадвал

Тажриба тизими

Т/р	Тажриба вариантлари	2-3 чинбарг	Гуллаш-шоналаш
1	Назорат	-	

2	Андоза суспензия (карбамид)	5-2-1 кг/га	7-3-2 кг/га
3	Уни-Агро	5 л/га	10 л/га
4		10 л/га	15 л/га
5		15 л/га	20 л/га
6		20 л/га	25 л/га

ТАЖРИБАЛАРИМИЗДА ҒЎЗАНИНГ БАРГ ЮЗАСИ А.НИЧИПОРОВИЧНИНГ ТАНГАЧА УСУЛИДА ТОРОЗИДА ЎЛЧАШ ОРҚАЛИ АНИҚЛАНИБ, УНГА КЎРА ҒЎЗАДАГИ БАРГ СОНИ ВА УНИНГ НАМ ҲОЛДАГИ ОҒИРЛИГИНИ ЭЪТИБОРГА ОЛИБ, ШОНАЛАШ, ГУЛЛАШ-ҲОСИЛ ТУГИШ ВА ЎСУВ ДАВРИ ОХИРИДА ҲИСОБЛАНИЛДИ. (2-ЖАДВАЛ.)

Суюқ азотли ўғитлар меъёрлари қўллашнинг ғўзанинг ривожланиш даврларида барг сони, оғирлиги ва юзасига таъсири.

2-жадвал

№	Шоналаш даврида, 2.07.				Шоналаш-гуллаш даврида, 5.08			
	барг юзаси, см ² /ўси м	барг сони, дона/ўси м	барг оғир, г/ўс(на м ҳолдаги)	бир барг оғир, г	барг юзаси, см ² /ўси м	барг сони, дона/ўси м	барг оғир, г/ўс(на м ҳолдаги)	бир барг оғир, г
1	413,1	11,7	12,0	1,03	1306,8	31,7	46,6	1,47
2	401,7	12,5	12,3	0,98	1425,6	32,8	50,0	1,52
3	433,2	12,5	12,3	0,98	1395,2	33,7	50,0	1,48
4	451,4	12,8	12,5	0,97	1445,6	35,5	49,9	1,40
5	445,0	12,7	13,0	1,02	1497,5	35,2	52,1	1,48
6	458,7	13,0	13,0	1,00	1502,6	36,0	53,0	1,47

Юқоридаги жадвалдан ҳам кўриниб турибдики, ғўзани парваришlashда суюқ азотли ўғитларнинг турли меъёрларда қўлланилиши ҳамда суспензияни қўллаш муддатлари ва меъёрлари ҳам ўсимликнинг барг юзасини шаклланишига турли даражада таъсир кўрсатганлигини олинган маълумотлардан ҳам билишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Давронов К.А., Тухташев Ф.Э. Изучение условий и норм применения жидких азотных удобрений при выращивании хлопка в условиях последних почв // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12010>
2. Tukhtashev, F. E., & Davronov, Q. A. (2021). Effect of Liquid Nitrogen Fertilizers on the Increase of Cotton Yield Elements. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 70-73. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/197>

